

BUXORODAGI AN‘ANAVIY TURAR JOYLARNING MEHMONXONA SIFATIDA QAYTA TIKLANISH IMKONIYATLARI

Djuraev Murodjon Ulug‘bekovich

Buxoro davlat texnika universiteti doktoranti

ORCID № 0009-0008-4421-0065

E.manzil: @prof.mjon1@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.16785783>

Annotatsiya. Mazkur maqolada Buxorodagi an‘anaviy turar joylarni mehmonxonaga moslashtirish imkoniyatlari tahlil qilinadi. Tarixiy markazdagi uylar o‘ziga xos me‘moriy va madaniy ahamiyatga ega bo‘lib, ularni mehmonxona sifatida foydalanish turizm va iqtisodiy samaradorlikni oshirish bilan birga, madaniy merosni saqlashga xizmat qiladi. Tadqiqotda ushbu uylarning funksional xususiyatlari, zamonaviy talabga moslashtirish usullari, duch kelinadigan muammolar va ularning yechimlari ko‘rib chiqiladi. Shuningdek, qayta tiklash tamoyillari va ekologik barqarorlik masalalari ham yoritiladi. Tadqiqot turizm infratuzilmasini rivojlantirishga hissa qo‘shadi.

Аннотация. В данной статье рассматриваются возможности адаптации традиционного жилого фонда Бухары под малые гостиницы. Исторические дома в центре города обладают уникальной архитектурой и культурной ценностью. Их использование в качестве гостиниц способствует развитию туризма, экономической эффективности и сохранению культурного наследия. В исследовании анализируются функциональные особенности таких домов, методы адаптации к современным требованиям, возникающие проблемы и пути их решения. Также внимание уделяется принципам реставрации и вопросам экологической устойчивости. Работа направлена на развитие туристической инфраструктуры города.

Annotation. This article examines the potential for adapting traditional residential buildings in Bukhara into small-scale hotels. The historic houses in the city center possess unique architectural and cultural value. Their reuse as hotels promotes tourism development, economic efficiency, and the preservation of cultural heritage. The study analyzes the functional features of these buildings, methods of adaptation to modern standards, challenges encountered, and possible solutions. Special attention is also given to restoration principles and ecological sustainability. The research supports the development of Bukhara’s tourism infrastructure.

Kalit so‘zlar. Buxoro, an‘anaviy turar joylar, tarixiy me‘morchilik, mehmonxona moslashtirish, turizm rivoji, madaniy meros, arxitektura rekonstruksiyasi, ekologik barqarorlik, tarixiy binolar, zamonaviy funksional moslashtirish.

Ключевые слова. Бухара, традиционные жилые дома, историческая архитектура, адаптация гостиниц, развитие туризма, культурное наследие, архитектурная реконструкция, экологическая устойчивость, исторические здания, современная функциональная адаптация.

Keywords. Bukhara, traditional residential houses, historical architecture, hotel adaptation, tourism development, cultural heritage, architectural reconstruction, ecological sustainability, historical buildings, modern functional adaptation.

Kirish. Buxoro shahri Sharqning eng qadimiy va boy madaniyatga ega shaharlaridan biri bo‘lib, o‘zining noyob me‘moriy yodgorliklari va tarixiy muhitini saqlab kelmoqda. UNESCO

Jahon merosi ro‘yxatiga kiritilgan eski shahar hududida ko‘plab tarixiy binolar, madrasalar, masjidlar, karvonsaroylar hamda an‘anaviy turar joylar mavjud. Ushbu inshootlarning ko‘pchiligi zamonaviy foydalanish talablariga mos kelmasa-da, ularni mehmonxonaga aylantirish turizm rivoji va madaniy merosni asrashda katta ahamiyat kasb etadi.

Buxoro uylarining arxitekturasi ichki hovli, milliy bezaklar, tabiiy shamollatish tizimi va mahalliy materiallar bilan ajralib turadi. Bu elementlar sayyohlar uchun jozibador bo‘lib, mahalliy hayot tarzini bevosita his qilish imkonini yaratadi. Biroq, tarixiy uylarni mehmonxonaga moslashtirishda zamonaviy qulayliklar (sanuzel, isitish, sovutish), xavfsizlik talablari va asl qiyofani saqlash kabi muammolar yuzaga keladi[1].

Bugungi kunda ko‘plab mamlakatlarda tarixiy binolarni turizmga moslashtirish amaliyoti keng qo‘llanilmoqda. Xususan, Yevropa va Osiyo shaharlarida bu uslub turistlar uchun qiziqarli manzillarga aylangan. Buxoroda ham ushbu yondashuvni qo‘llab, tarixiy uylardan samarali foydalanish orqali turizm infratuzilmasini rivojlantirish mumkin.

Mazkur maqolada Buxorodagi an‘anaviy turar joylarning mehmonxonaga aylantirilishi, duch kelinadigan muammolar va ularning yechimlari tahlil qilinadi. Tadqiqot tarixiy uylarning arxitekturasi, ularni zamonaviy talablar asosida moslashtirish, ekologik barqarorlikni ta‘minlash va mehmonlar uchun qulaylik yaratish masalalariga bag‘ishlanadi. Natijada, tarixiy binolarni qayta tiklash bo‘yicha ilmiy va amaliy tavsiyalar ishlab chiqilishi rejalashtirilgan.

Asosiy qism. Buxoro shahri o‘zining betakror tarixiy merosi va an‘anaviy me‘morchilik uslublari bilan mashhur bo‘lib, eski shahar hududidagi turar joylarni mehmonxonaga sifatida qayta tiklash katta turistik va iqtisodiy salohiyatga ega. Ushbu jarayon nafaqat tarixiy binolarni saqlash, balki shahar infratuzilmasini rivojlantirish va turizm sohasini yanada taraqqiy ettirish imkoniyatini ham beradi. Biroq, bu yo‘nalishda amalga oshiriladigan loyihalar muayyan me‘moriy, iqtisodiy va texnik talablarni inobatga olishni talab qiladi [2].

Buxorodagi an‘anaviy turar joylarning arxitekturasi milliy urf-odatlar va mahalliy iqlim sharoitlariga mos ravishda shakllangan. Ushbu uylar odatda ichki hovli tizimiga asoslangan bo‘lib, tashqi tomondan yopiq, ichkaridan esa ochiq muhitni yaratishga mo‘ljallangan[3]. Ichki hovli nafaqat bino ichida tabiiy yorug‘lik va shamollatish tizimini ta‘minlaydi, balki oilaviy va jamiyat hayoti uchun markaziy ahamiyat kasb etgan. Shuningdek, tarixiy Buxoro uylarida mahalliy qurilish materiallari – paxsa, loy g‘isht, yog‘och o‘ymakorligi va ganch ishlari keng qo‘llanilgan bo‘lib, bu elementlar binolarga o‘ziga xos estetika va ekologik barqarorlikni ta‘minlaydi[4].

Bunday arxitekturaviy boylikka ega bo‘lgan binolarni mehmonxonaga sifatida qayta tiklash jarayonida bir nechta muhim jihatlar hisobga olinishi lozim. Birinchidan, tarixiy binolarning asl qiyofasini saqlab qolish muhim masala hisoblanadi. Rekonstruksiya ishlari davomida binolarning asosiy me‘moriy elementlari o‘zgartirilmasdan, ularning tabiiy holati saqlanib qolishi kerak. Bu, ayniqsa, madaniy meros ob‘ektlari sifatida e‘tirof etilgan binolar uchun dolzarb hisoblanadi. Shuningdek, mehmonxonaga sifatida foydalanishga moslashtirish uchun sanitariya, isitish, sovutish va yong‘in xavfsizligi kabi zamonaviy talablar bajarilishi lozim. Buxorodagi iqlim sharoitidan kelib chiqib, an‘anaviy binolarning tabiiy sovutish tizimlari (qalin paxsa devorlar, ichki hovli, yuqori shiftlar) maksimal darajada saqlab qolinganda, minimal aralashuv bilan qo‘shimcha texnologiyalar joriy etilishi maqsadga muvofiq bo‘ladi[5].

Mehmonxonaga sifatida foydalanish uchun qayta tiklangan an‘anaviy uylar sayyohlar uchun alohida jozibadorlik kasb etadi. Tarixiy muhit, milliy interyer va zamonaviy qulayliklarning uyg‘unligi mehmonlarga unutilmas taassurotlar qoldiradi. So‘nggi yillarda dunyo bo‘ylab "butik

mehmonxonalar" konsepsiyasi keng tarqalib, sayyohlar yirik zamonaviy mehmonxonalardan ko'ra, o'ziga xos tarixiy muhitga ega kichik mehmonxonalarga ko'proq qiziqish bildirmoqda. Buxoro shahrining tarixiy hududlarida aynan shu tamoyil asosida mehmonxonalar tashkil etish turizm sohasining barqaror rivojlanishiga hissa qo'shishi mumkin.

Bunday loyihalarni amalga oshirishda xalqaro tajribadan ham foydalanish lozim. Masalan, Yevropadagi ko'plab shaharlar, xususan, Italiya, Ispaniya va Frantsiyada tarixiy binolarni mehmonxonona sifatida moslashtirish bo'yicha keng ko'lamlı loyihalar muvaffaqiyatli amalga oshirilgan. Ushbu amaliyot tarixiy merosni saqlab qolish bilan birga, shaharlarning turistik jozibadorligini oshirishga xizmat qilgan. Buxorodagi shunga o'xshash jarayonlar ham shahar markazida tarixiy-me'moriy muhitni tiklash va zamonaviy turizm infratuzilmasini rivojlantirishga ko'maklashishi mumkin.

Buxoro shahrida an'anaviy turar joylarni mehmonxonona sifatida qayta tiklashning yana bir muhim jihati bu iqtisodiy jihatdan samaradorlikni ta'minlashdir. Ushbu loyihalar davlat va xususiy sektor hamkorligida amalga oshirilishi mumkin. Xususiy investorlar tarixiy binolarni mehmonxonaga aylantirish loyihalariga jalb qilinishi, davlat esa bu borada huquqiy va moliyaviy qo'llab-quvvatlash choralarini ko'rishi lozim. Bundan tashqari, milliy va xalqaro grantlar, madaniy merosni asrash jamg'armalari va turizmni rivojlantirish dasturlari doirasida moliyalashtirish imkoniyatlari ham mavjud.

Xulosa va tavsiyalar. Buxorodagi an'anaviy turar joylarni mehmonxonona sifatida qayta tiklash nafaqat shaharni turistik markaz sifatida rivojlantiradi, balki madaniy merosni saqlab qolish va zamonaviy ehtiyojlarga moslashtirish imkonini ham yaratadi. Bu yondashuv tarixiy arxitekturaning asliga zarar yetkazmasdan, iqtisodiy samaradorlik va autentik muhitni ta'minlash, barqaror turizm va ekologik infratuzilmani shakllantirishga xizmat qiladi.

Ammo bu jarayon ayrim muammolarni ham keltirib chiqaradi. Jumladan, tarixiy binolarning me'moriy yaxlitligini saqlagan holda, ularni zamonaviy qulayliklarga moslashtirish, yong'in xavfsizligi va ekologik talablarni ta'minlash zarur. Shuningdek, loyiha iqtisodiy barqaror bo'lishi uchun davlat va xususiy sektor o'rtasida hamkorlik kuchaytirilishi kerak.

Ushbu yo'nalishda quyidagi tavsiyalar muhim ahamiyatga ega:

Tarixiylikni saqlash – Binolarning asl me'moriy qiyofasi va ichki tuzilmasini saqlagan holda restavratsiya qilish;

Zamonaviy infratuzilmani uyg'unlashtirish – Mehmonxonona uchun zarur tizimlarni binoga zarar yetkazmay joylashtirish;

Ekologik yondashuv – Iqlimga mos, tabiiy ventilyatsiya va quyosh energiyasidan foydalanish;

Davlat-xususiy sheriklikni rivojlantirish – Investitsiyalarni jalb qilish va imtiyozlar yaratish;

Xalqaro tajribani o'rganish – Chet el amaliyotidan mos jihatlarni qabul qilish;

Mahalliy ishtirokni ta'minlash – Ustalar va me'morlarni jalb qilish, milliy hunarmandchilikni qo'llab-quvvatlash;

Marketing strategiyasini ishlab chiqish – Tarixiy mehmonxonalarni raqamli vositalar orqali targ'ib qilish.

Xulosa qilib aytganda, Buxorodagi an'anaviy uylarni mehmonxonona sifatida qayta tiklash shahar turizmi, tarixiy merosni saqlash va iqtisodiy rivojlanishga hissa qo'shadi. To'g'ri yondashuv orqali Buxoro xalqaro miqyosda ekskluziv sayyohlik markaziga aylanishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. N. Aituganova, O. Vileikis, S. Babaev, and J. Ors Ausín, “Traditional Bukhara Houses and Neighborhoods: A Common Folk Heritage at Risk,” in HERITAGE 2022 – International Conference on Folk Heritage: Culture, People, and Sustainability, Editorial Board of the Polytechnic University of Valencia, Sept. 2022, pp. 451–457.
2. Юсупова М.А. Бухарская школа зодчества XV-XVIII вв. Самарканд. 2022 г.
3. 3 Abu Bakr Muhammad ibn Ja'far an-Narshaxiy. Buxoro tarixi “Me'ros” Toshkent “Kamalak” 1991
4. Bobojonova, Feruza Xayotovna. Buxoro me'moriy obidalarini tarixi: o'quv qo'llanma..Buxoro : Fan va ta'lim,2022.
5. Сухарева О.А, Турсунова Н.О. Из истории городских сельских поселений Средней Азии второй половине XIX - начало XX в. Жилище народов Средней Азии и Казахстана. 37 стр.1984